

TA’LIM JARAYONI UNUMDORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O’RNI

Raxmankulova Barna Oktamxanovna¹, Tuxtasheva Dilnoza Paraxatovna²

¹dotsent, i.f.n, “TIQXMMI” MTU;

²mustaqil izlanuvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17926971>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy ta’lim jarayoni samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalar, masofaviy ta’lim va elektron darsliklarning roli batafsil yoritib berilgan. Shuningdek, elektron darslikni yaratish tamoyillari va talablari belgilab berilgan

Kalit soʻzlar: elektron darslik, oʻquv qoʻllanma, taqdimot, dasturlash tili, multimedia, raqamli texnologiyalar.

Аннотация. В статье подробно рассматривается роль цифровых технологий, дистанционного обучения и электронных учебников в повышении эффективности современного образовательного процесса, а также излагаются принципы и требования к созданию электронных учебников.

Ключевые слова: электронные учебники, учебные пособия, презентация, язык программирования, мультимедия, цифровые технологии.

Annotation. The article examines in detail the role of digital technologies, distance learning and electronic textbooks in improving the effectiveness of the modern educational process, and also outlines the principles and requirements for the creation of electronic textbooks

Keywords: electronic textbooks, training manuals, presentation, programming language, multimedia, digital technologies

Kirish. Ta’lim – jamiyat hayotining ilmiy-texnik taraqqiyoti yutuqlarini birinchi navbatda aks ettiradigan eng muhim sohalaridan biridir. Aynan ta’lim alohida mamlakatlar va butun insoniyatning kelajagini ta’minlaydigan omil boʻlib, jamiyat taraqqiyotini tezlashtiruvchi, ilgari boshlovchi kuchdir.

“Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida ta’lim sohasini modernizatsiya qilish bo‘yicha keng ko‘lamli samarali ishlar olib borilmoqda. Biroq, raqamli texnologiyalarni ta’limga joriy etish nafaqat texnik masala, balki pedagogik, psixologik va ijtimoiy jihatlarni ham o‘z ichiga olgan murakkab jarayondir.

Asosiy qism. Ta’lim tizimini texnologiyalashtirish g‘oyasi XX asrning 30-yillarida G‘arbiy Yevropa mamlakatlarida va AQSH da ta’lim samaradorligini oshirish, shaxsning ijtimoiylashuvini ta’minlash uchun harakatga kelgan davrda yuzaga keldi. Mazkur g‘oya ta’lim jarayoniga “pedagogik texnika”(ta’lim texnikasi) tushunchasining kiritilishi bilan asoslanadi.

2020-yil 25-avgustda O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi, Respublika Ta’lim markazi, BMT Bolalar jamg‘armasi (UNICEF)ning O‘zbekistondagi vakolatxonasi mutaxassislari ishtirokidagi “O‘quv-metodik majmualarni ishlab chiqish va ulardan foydalanish sohasidagi siyosat” mavzusidagi seminarida UNICEFning O‘zbekistondagi vakolatxonasi Ta’lim bo‘limi rahbari Dipa Shankar “Ta’lim sohasidagi islohotlar yangi o‘qitish uslublariga mos

keladigan darsliklar bo‘lishini talab qiladi. Darsliklarning sifati har bir bolaning ta’lim olishida muhim rol o‘ynaydi hamda har bir o‘qituvchi uchun bilim manbai hisoblanadi.”, dedi[1,2].

XXI asr raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi davri bo‘lib, bu jarayon jamiyatning barcha sohalariga, jumladan ta’lim tizimiga ham chuqur ta’sir ko‘rsatmoqda. Buyuk britaniya ta’lim vazirligi ma’lumotlariga ko‘ra, raqamli texnologiyalar ta’lim samaradorligini o‘rtacha 25% oshiradi (Department for Education, 2023). COVID-19 pandemiyasi esa bu jarayonni tezlashtirdi va butun dunyo bo‘ylab o‘quvchini onlayn ta’limga o‘tishga majbur qildi. O‘zbekiston ham bu global tendentsiyadan chetda qolmadi.

Respublikamizda ta’lim jarayoni dolzarb tizim sifatida ahamiyatli ekanligi pandemiya davrida yanayam namoyon bo‘ldi. Pandemiya davrida og‘ir sharoitlar bo‘lishiga qaramasdan dunyo shunchalik tez rivojlandi. Pandemiya (Covid 19) bu og‘ir vaziyat ta’lim tizimiga ham o‘z ta’sirini ko‘rsatdiki, hatto ta’lim tizimida puxta bilimga ega bo‘lish uchun ota – ota-onalarda ham axborot texnologiyalarni o‘zlashtirish zaruriyati tug‘ildi. Pandemiya davri talabi esa yangi o‘quv materiallari, ya’ni yangi axborot texnologiyalar yordamida ixtiyoriy joyda turib bilim olish, ixtiyoriy o‘quv yurtlari bilan aloqa qilish va jahonning ixtiyoriy nuqtasidagi ma’lumotlarni olishdir. Mamlakatimiz ta’lim tizimida sezilarli o‘zgarishlar ro‘y berdi. Barcha umimta’lim muassasalari va oliy ta’limda masofadan o‘qitish texnika va texnologiyasini amalga oshirish borasida qator ishlar olib borildi. Cheklovchi choralar va o‘zini-o‘zi izolyatsiya qilish rejimi joriy etilishi munosabati bilan 2020-yil bahorida ta’lim muassasalari jumladan maktablar, oliy ta’lim muassasalari masofaviy ta’limga o‘tishga majbur bo‘ldi. Zoom, Cisco Webex[en], Google Classroom, Microsoft Teams, D2L[en] va Edgenuity kabi platformalar orqali onlayn masofaviy ta’limga o‘tdilar.

Masofaviy ta’lim tizimi apparatli, dasturli va uslubiy vositalarning murakkab kompleksi bo‘lib, o‘z ichiga server va ishchi stansiyalar, shaxsiy kompyuterlar, kommunikatsiya vositalari, umum tizimli va tarmoqli dasturlar ta’minotiga, lokal va markazlashgan bilim va axborot banklarini boshqaruv tizimlari, o‘rgatuvchi dasturlari va shu dasturlarni yaratish uchun instrumental vositalariga ega bo‘lgan audio va video texnikalarni oladi.

Ta’lim sifatini oshirishda darsliklar va o‘quv qo‘llanmalar hamda boshqa o‘quv-metodik majmualar katta ahamiyatga ega, ammo nashr asosida yaratilgan mavjud an’anaviy darsliklar ta’limda axborot texnologiyalarini tatbiq etish bilan bog‘liq axborotlastirish maqsadlariga erishish uchun yetarli bo‘lmay qoldi, ya’ni O‘zbekistonda ta’lim sohasini raqamlashtirish, raqamli texnologiyalarni joriy etishda e’tibor qaratilishi lozimligi ko‘rinib qoldi.

Raqamli texnologiyalar – bu kompyuterlar, internet, mobil qurilmalar, dasturiy mahsulotlar va sun’iy intellekt vositalari orqali ta’limni tashkil etish va boshqarish tizimidir.

Shu bois yangi elektron resurslarni yaratish va ularni ta’lim jarayoniga tatbiq etish ta’limni axborotlashtirishning asosiy muammolariga aylandi. Elektron o‘quv adabiyotlarini yaratish va ularni ta’lim jarayonida qo‘llash bu borada ahamiyatlidir. Talabalar mustaqilligini kuchaytirish, shuningdek, nazorat xarakteridagi vazifalarning individuallashtirishini nazarda tutuvchi talablar mustaqil ta’limining axborot-kommunikativ shakliga o‘tish tendensiyasi jamiyat rivojidadagi o‘zgarishlar, axborotlashtirish jarayonining faollashuvi bilan belgilanadi. Mustaqil ta’limda axborot texnologiyalaridan foydalanish talabalar uchun bosma adabiyotlar bilan bir qatorda o‘rgatuvchi dasturlar, test tizimlari, ma’lumotlar bazalari ba boshqa elektron resurslar bilan ishlash imkoniyatini yaratadi. Elektron nashrlarning ichida multimedialilari eng samarali hisoblanadi. Axborot texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi material mazmuni va avtomatlashtirilgan ta’lim tizimlaridan foydalanish usuli bilan bog‘liq bo‘lgan metodik

xarakterdagi vazifalarning muvaffaqiyatli hal etilishiga bog‘liq. Shuning uchun mustaqil ta‘limda konkret dasturi mazmuni bo‘yicha yaratilgan dasturiy-uslubiy majmualar ko‘rinishidagi avtomatlashtirilgan ta‘lim ta‘lim tizimlaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Elektron o‘quv adabiyoti - zamonaviy axborot texnologiyalari asosida ma‘lumotlarni jamlash, tasvirlash, yangilash, saqlash, bilimlarni muloqot usulida taqdim etish va nazorat qilish imkoniyatiga ega bo‘lgan manbadir.

Elektron o‘quv adabiyotlarini turli kategoriyalar bo‘yicha tavsiflanib, ular orasida elektron darslikning o‘quv jarayonida o‘quv materiallaridan foydalanish uchun keng imkoniyatlar yaratadigan o‘quv vositasi sifatida alohida o‘rni bor. Ma‘lumki, insonda eshitish a‘zolaridan farqli o‘laroq, ko‘rish a‘zolaridan olinayotgan ma‘lumotlar qayta kodlashtirilmay, to‘g‘ridan-to‘g‘ri hotiraga o‘tadi va uzoq saqlanadi[3,4].

Elektron darslik an‘anaviy darsliklarga qaraganda, o‘quv materiallarini namoyish qilish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Elektron darsliklarni ta‘lim jarayoniga tatbiq etishda ularning pedagogik tomonlaridan tashqari, psixologik va gigienik tomonlarini ham e‘tiborga olish talaba va o‘quvchilarning intellektual qobiliyatlarini va ularning bu jarayonda faol ishtirok etishini ta‘minlaydi.

An‘anaviy darslik elektron darslikning ustunliga uning “intellektual” kuchga ega bo‘lishi bilan bir qatorda, ma‘lumotlarni o‘z vaqtida va kerakli joyda taqdim etish imkoniyatiga egaligida yaqqol seziladi. Elektron darslik ma‘lum bir predmet bo‘yicha barcha tegishli o‘quv materiallarini o‘zida ifoda etgan bo‘lishi kerak, uning intellektual darajada bo‘lishi esa o‘z navbatida oddiy darslikka nisbatan bir nechta afzalliklarni tug‘diradi. Masalan, ma‘lumotlarni tez izlab topish, mavzularni o‘zlashtirish darajasini mul’timedia va grafika elementlari yordamida amalga oshirish va boshqalar[5,6,7,8,9].

Barcha toifadagi elektron darsliklar o‘quv jarayonining samaradorligini oshirishda va talabalarning mustaqil ta‘lim olishlari hamda masofadan o‘qitishni tashkil qilish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Elektron darslikdan foydalanishdan asosiy maqsad - yangi axborot, ta‘lim uslubini shakllantirish, zamonaviy pedagogik texnologiyalar va axborot texnologiyalaridan foydalangan holda ta‘lim jarayonining samaradorligi, sifati va umumdorligini oshirish, ta‘limning masofadan o‘qitish usullarini amalda joriy etish va umumjahon elektron o‘quv tizimiga kiritishdan iboratdir.

Har bir elektron darslik fanga oid o‘quv materialining samarali o‘zlashtirilishiga asoslangan bo‘lib, to‘rtta darajalardan bittasiga taalluqli bo‘lishi kerak:

- 1-daraja: o‘quv materialini faqat verbal(matn) ko‘rinishida taqdim etadigan elektron darslik;
- 2-daraja: o‘quv materialini verbal(matn) va grafik(tasvirli) ko‘rinishida taqdim etadigan elektron darslik;
- 3-daraja: o‘quv materialini uch o‘lchovli grafik ko‘rinishda, ovozli, video, animatsiya va qisman verbal(matn) ko‘rinishida taqdim etadigan multimediali elektron darslik;
- 4-daraja: taktil (his qilinuvchi, seziladigan) xususiyatli ma‘lumotlar vositasida bayon qilinib, o‘rganuvchini “ekran olamida” stereonuxasi tasvirlangan real olamga kirish va undagi ob’ektlarga nisbatan xarakatlanish tasavvurini yaratadigan elektron darslik.

Elektron darslikda bilimni nazorat qilish mexanizmiga alohida o‘rin ajratiladi. Hozirgi kunda 3-darajadagi elektron darslik samara bermoqda. Multimediali elektron darslikni yaratishda HTML, XML, PHP va boshqa dasturlash tillaridan foydalaniladi. Har bir yaratilgan o‘quv

materialini foydalanuvchilar saqlash qurilmalarida saqlab, qulay vaqtda ulardan foydalanishi mumkin.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, raqamli texnologiyalarga asoslanib, yaratilgan elektron darsliklar pedagoglar va o‘quvchilar, talabalar uchun keng miqyosida imkoniyatlar yaratadi. Ta’limda o‘qitishning elektron vositalaridan foydalanish natijasida o‘qitish jarayonining individuallasuvi sodir bo‘ladi. Har bir talaba yoki o‘quvchi o‘quv materialini reja asosida o‘z individual qobiliyatiga tayanib, o‘zlashtirish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Elektron darslik bilimlarni o‘zlashtirilganlik darajasini nazorat qilish uchun ham qo‘llanilishi mumkin. Elektron darslik masofaviy ta’lim uchun dolzarb o‘quv materiallarini o‘z ichiga oladi, mustaqil mavzu-modullarga bo‘linadi, ularning har biri muayyan fan sohasining yaxlit ko‘rinishini beradi va o‘quv jarayonini individuallashtirishga yordam beradi, ya’ni talaba o‘qitish variantlaridan birini tanlashi mumkin: mavzu bo‘yicha to‘liq kursni o‘rganish yoki faqat aniq mavzularni o‘rganish. Raqamli texnologiyalarining bizga beradigan barcha afzalliklari, shubhasiz, o‘quv jarayonini osonlashtiradi. Zero, raqamli ta’lim hozirgi kunimizning talabi bo‘lib, uni to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish esa har bir jamiyat a‘zosi zimmasidagi muhim mas’uliyatdir[11,12].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Цифровая трансформация Узбекистана — GlobalCIO|DigitalExperts// (дата обращения 12.02.2025)
2. «Цифровой Узбекистан»: особенности развития и перспективные направления партнерства. // <https://cgitc.ru/media/tsifrovoy-uzbekistan-osobennosti-razvitiya-i-perspektivnye-napravleniya-partnerstva/> (дата обращения 31.03.2025)
3. Тайлақов Н.И. Электрон дарслик яратишга қўйиладиган талаблар. // «Халқ таълими» журнали, 2005, 2-сон. –17-20-б.
4. Begimqulov U.SH. Pedagogik ta’limda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning ilmiy – nazariy asoslari. – T.: Fan. 2007.
5. Тайлақов Н.И., Усмонов М. Узлуксиз таълим жараёнида инновацион технологиялардан фойдаланишнинг аҳамияти. // «Узлуксиз таълим» журнали, 2013, 5-сон. –67- 70-б.
6. Усмонов М. Интерактив электрон ўқув курслар – ўқитиш фаолиятининг янги воситаси сифатида. // «Халқ таълими» журнали, 2011, 6-сон. –22-23-б.
7. А.Абдуқодиров А.Пардаев Масофали о‘қитиш назарияси ва амалиоти. – Т.: Fan. 2009
8. Б.О.Рахманкулова, Ш.А.Айнакулов, Ш.К.Зияева [Онлайн-обучение-требование сегодняшнего дня](#) // Интернаука, Студенческий вестник. 24 (74) часть 2, 2019, 95 стр
9. Ш.К.Зияева, Б.О.Рахманкулова [Массовые открытые онлайн курсы в высшем образовании](#) // Российский научный журнал “Научные горизонты” №11 (27), 2019, 168-175 стр
10. Б.О.Рахманкулова, Д.П..Сапарова Цифровая платформа в системе образования // Интернаука, 2020, 52-53
11. В.О.Rakhmankulova, КК Egamovish, М.А.Abdullaeva WAYS TO ACHIEVE EFFECTIVE LESSON QUALITY IN TEACHING THE CURRENT GENERATION // 2021, Archive of Conferences, №13, 60-63
12. В.О.Rakhmankulova, М.А.Abdullaeva Та’лим jarayoni unumdorligini oshirishda elektron darslikning o‘rni // International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences Vol.11/No.5/May 2022